

Revisão rápida sobre hormonioterapia e os riscos de câncer em pessoas transgênero: Protocolo

Área técnica demandante

Coordenação-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer –
CGCAN/SAES/MS
Coordenação-Geral de Evidências em Saúde – CGEvi/DECIT/SECTICS/MS

Área técnica responsável pela execução:

Instituto de Ensino, Hospital do Coração (IE/Hcor)

Conflito de interesses

Os autores desta revisão rápida declaram que não há conflito de interesse entre os envolvidos em sua elaboração

Financiamento

Essa revisão faz parte do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” (portaria N.º 3.823, 29 de dezembro de 2020), realizado pelo Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), de acordo com a Lei nº 12.101, de 2009 (Art.11 do Anexo XCIII à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017).

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Projeto

Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências (DIDPIE)

Ministério da Saúde

Coordenação-Geral de Evidências em Saúde (CGEvi)

Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS

Camille Togo – Consultora técnica (CGEvi/DECIT)

Izabela Fulone – Consultora técnica (CGEvi/DECIT)

Keitty Regina Cordeiro de Andrade – Consultora técnica (CGEvi/DECIT)

Hospital do Coração (Hcor)

Superintendência de Educação e Responsabilidade Social

Instituto de Ensino – IE

Coordenação Executiva

Alexandre Biasi Cavalcanti - Superintendente de Ensino e Pesquisa

Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do IE/Hcor

Enilda Maria de Sousa Lara – Coordenadora de Projetos do IE/Hcor

Equipe executora da revisão

Liza Yurie Teruya Uchimura - IE/Hcor

Mabel Fernandes Figueiró - IE/Hcor

Tatiana Yonekura - IE/Hcor

Resumo

Objetivo: Identificar as evidências científicas disponíveis sobre o risco de desenvolver câncer em pessoas transgênero em hormonioterapia. **Metodologia:** Será realizada uma revisão rápida, a partir da realização da busca da literatura nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Cochrane Library e Epistemonikos. As etapas de triagem pelo título e resumo serão realizadas por um revisor e conferida por outro. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. **Resultados:** Serão apresentados por: autor do estudo, ano de publicação, tipo de instituição, tipo de estudo, público-alvo, tipo de hormonioterapia e tipo de câncer relatado. Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva, de acordo com a identificação do risco de desenvolver câncer em pessoas transgênero em hormonioterapia.

Palavras-chave: Pessoas Transgênero; Câncer; Hormonioterapia

Objetivo

Identificar as evidências científicas disponíveis sobre o risco de desenvolver câncer em pessoas transgênero em hormonioterapia.

Pergunta de pesquisa

Qual o risco de pessoas transgênero desenvolverem câncer em hormonioterapias?

Apresentação do acrônimo:

P População	Pessoas transgênero
E Exposição	Hormonioterapia (Progesterona, Testosterona, Estrógeno)
C Comparador	Pessoas sem hormonioterapia
O Desfechos	Risco de desenvolver câncer
S Tipo de estudo	Revisão sistemática, estudo de coorte, ensaios clínicos não randomizados e ensaios clínicos randomizados

Metodologia

Será realizada uma revisão rápida (rapid review), seguindo as etapas de acordo com a *Cochrane Rapid Reviews Methods Group* (RRMG) (Garritty, 2020).

A revisão rápida se caracteriza por ser um tipo de revisão sistemática realizada em um espaço de tempo menor, por meio da simplificação, omissão ou realização de componentes de uma revisão sistemática de maneira mais eficaz, permitindo maior agilidade no levantamento e síntese de evidências científicas para responder a uma demanda de saúde. A adoção destas estratégias visa maior agilidade na condução da revisão, buscando gerar o menor impacto possível na qualidade e viés do estudo (Haby, 2016).

Os atalhos adotados para a presente revisão serão:

- Limitar o idioma de publicação para português, inglês e espanhol;
- Avaliação da qualidade e viés do estudo será realizada por um revisor com checagem por um segundo revisor.

Este protocolo será registado na plataforma OSF - Open Science Framework (<https://osf.io/>) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Busca

Será realizada busca da literatura nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Cochrane Library, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Epistemonikos. As estratégias de busca serão construídas a partir do vocabulário controlado MeSH do PubMed, Emtree do Embase e DeCS da BVS. Vocabulário não controlado, como palavras-chave e sinônimos também serão utilizados nas estratégias de busca. No apêndice 1 encontram-se as estratégias de busca elaboradas para cada base de dados.

Critérios de Inclusão

Serão incluídos:

- Estudos que analisaram o risco de desenvolvimento de câncer em pessoas transgênero em hormonioterapia,

- Estudos publicados em qualquer ano e nos idiomas português, inglês e espanhol,
- Somente os seguintes tipos de estudos: Revisão sistemática, estudo de coorte, ensaios clínicos não randomizados e ensaios clínicos randomizados.

Critérios de exclusão

Serão excluídos:

- Estudos em que a população não são pessoas transgênero,
- Os hormônios para tratamento não são o estrógeno, testosterona e progesterona,
- O tratamento não é com o intuito de transição de gênero,
- Estudos que não avaliaram o risco para o desenvolvimento de câncer e
- Estudos transversais, revisões de escopo, relato de caso, estudos de caso, editoriais, cartas, revisões narrativas, revisões de literatura, resumos de congressos e teses.

Triagem e seleção de estudos

A triagem dos títulos e resumos das referências identificadas será realizada de forma independente por três revisores e seguirão os critérios de elegibilidade pré-estabelecidos (Quadro 1), com auxílio do gerenciador de referências Rayyan (<https://www.rayyan.ai/>).

Quadro 1 – Critérios de elegibilidade das referências

ELEMENTO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
População	Pessoas transgênero	População não transgênero
Exposição	Tratamento com reposição hormonal (Estrógeno, testosterona e progesterona)	Outro tipo de tratamento Tratamento com reposição hormonal, sem o intuito de transição de gênero
Comparação	Sem comparador	-
Desfecho	Risco do desenvolvimento de qualquer tipo de câncer	Outras doenças
Tipo de estudo	Revisão sistemática, estudo de coorte, ensaios clínicos não randomizados e ensaios clínicos randomizados	Estudos transversais, revisões de escopo, relato de caso, estudos de caso, editoriais, cartas, revisões narrativas, revisões de literatura, resumos de congressos, teses.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por dois revisores de forma cega e independente. Eventuais divergências serão resolvidas por um terceiro revisor. A categorização será definida com os seguintes tópicos: autor, ano, tipo de estudos incluídos na revisão, descrição da intervenção, tipo de câncer relatado, público-alvo, resultados e avaliação da qualidade metodológica dos estudos.

Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade das revisões sistemáticas será avaliada, utilizando a ferramenta AMSTAR 2 (Shea, 2017). Para outros delineamentos de estudos usaremos os *checklist* do *Institute Joanna Briggs, Critical Appraisal tools*. Para estudos de coorte o *checklist for cohort studies*, para ensaios clínicos não randomizados, *checklist for quasi-experimental studies (non-randomized Experimental Studies)* e para ensaios clínicos randomizados o *JBI critical appraisal tool for assessment of risk of bias for randomised controlled trials* (JBI, 2023).

A avaliação será realizada por um revisor e confirmada por outro revisor.

Análise dos resultados

Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva de acordo com a identificação do risco de desenvolver câncer em pessoas transgênero em hormonioterapia.

Resultados

Os resultados serão apresentados da seguinte forma: tabelas, gráficos e/ou quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados e categorizados por: autor do estudo, tipo de estudo, ano de publicação, público-alvo, tipo de hormonioterapia e tipo de câncer relatado.

Cronograma das atividades

ETAPA	PRAZO	EQUIPE
Protocolo	21/09/2023	Equipe Hcor
Validação da área técnica MS	27/09/2023	CGEvi
Validação área demandante	29/09/2023	CGCAN/Patricia e Fernando
Busca	02/10/2023	Equipe Hcor
Triagem	03/10 a 10/10/2023	Equipe Hcor
Elegibilidade	11/10 a 13/10/2023	
Extração	16/10 a 20/10/2023	
Análise dos resultados	23/10 a 27/10/2023	
Elaboração do relatório	30/10 a 10/11/2023	
Entrega do relatório	13/11/2023	Equipe Hcor
Revisão MS	A depender da área do MS	CGEvi
Revisão área demandante	A depender da área do MS	CGCAN/Patricia e Fernando
Entrega da revisão	A depender da área do MS	Equipe Hcor

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégico sem Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. *Serviço de produção de evidências para apoio à tomada de decisão: portfólio de produtos [recurso eletrônico]*. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 34p.il.

Garrity C, Gartlehner G, Kamel C, King VJ, Nussbaumer-Streit B, Stevens A, Hamel C, Affengruber L. Cochrane Rapid Reviews. Interim Guidance from the Cochrane Rapid Reviews Methods Group. March 2020. Available from: http://methods.cochrane.org/sites/methods.cochrane.org.rapidreviews/files/uploads/cochrane_rr_-_guidance-23mar2020-v1.pdf

Haby MM, Chapman E, Clark R, Barreto J, Reveiz L, Lavis JN. What are the best methodologies for rapid reviews of the research evidence for evidence-informed decision making in health policy and practice: a rapid review. *Health Res Policy Syst.* 2016;14(1):83. doi: 10.1186/s12961-016-0155-7.

JBI. Critical appraisal tools, 2023. Available from: <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>.

Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*. 2017 Sep 21;358:j4008.

Apêndice 1 – Estratégias de busca

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
PubMed	<p>((("Transgender Persons"[Mesh] OR Person, Transgender OR Transgender Person OR Transgenders OR Transgender OR Transgendered Persons OR Person, Transgendered OR Persons, Transgendered OR Transgendered Person OR Two-Spirit Persons OR Person, Two-Spirit OR Two Spirit Persons OR Two-Spirit Person OR Transsexual Persons OR Person, Transsexual OR Transsexual Person OR Transexuals OR Transexual) OR ("Transsexualism"[Mesh] OR Transgenderism)) AND (((("Hormone Replacement Therapy"[Mesh] OR Therapy, Hormone Replacement OR Hormone Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Hormone OR Therapies, Hormone Replacement OR Replacement Therapy, Hormone) OR ("Testosterone"[Mesh] OR "Testosterone therapy")) OR ("Progesterone"[Mesh] OR "Progesterone therapy")) OR ("Estrogen Replacement Therapy"[Mesh] OR Estrogen Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Estrogen OR Therapies, Estrogen Replacement OR Therapy, Estrogen Replacement OR Replacement Therapy, Estrogen OR Estrogen Replacement OR Estrogen Replacements OR Replacements, Estrogen OR Replacement, Estrogen OR Estrogen Progestin Replacement Therapy OR Estrogen Progestin Combination Therapy)))) AND ("Neoplasms"[Mesh] OR Tumor OR Neoplasm OR Tumors OR Neoplasia OR Neoplasias OR Cancer OR Cancers OR Malignant Neoplasm OR Malignancy OR Malignancies OR Malignant Neoplasms OR Neoplasm, Malignant OR Neoplasms, Malignant OR Benign Neoplasms OR Benign Neoplasm OR Neoplasms, Benign OR Neoplasm, Benign)</p>	139
Cochrane Library	<p>1 MeSH descriptor: [Transgender Persons] explode all trees #2 (Transgender Person OR Transgenders OR Transgender OR Transgendered Persons OR Person, Transgendered OR Persons, Transgendered OR Transgendered Person OR Two-Spirit Persons OR Person, Two-Spirit OR Two Spirit Persons OR Two-Spirit Person OR Transsexual Persons OR Person, Transsexual OR Transsexual Person OR Transexuals OR Transexual):ti,ab,kw #3 MeSH descriptor: [Transsexualism] explode all trees #4 (Transsexualism OR Transgenderism):ti,ab,kw #5 MeSH descriptor: [Hormone Replacement Therapy] explode all trees #6 (Therapy, Hormone Replacement OR Hormone Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Hormone OR Therapies, Hormone Replacement OR Replacement Therapy, Hormone):ti,ab,kw #7 MeSH descriptor: [Testosterone] explode all trees #8 ("Testosterone therapy"):ti,ab,kw #9 MeSH descriptor: [Progesterone] explode all trees #10 ("Progesterone therapy"):ti,ab,kw #11 MeSH descriptor: [Estrogen Replacement Therapy] explode all trees #12 (Estrogen Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Estrogen OR Therapies, Estrogen Replacement OR Therapy, Estrogen Replacement OR Replacement Therapy, Estrogen OR Estrogen Replacement OR Estrogen Replacements OR Replacements, Estrogen OR Replacement, Estrogen OR Estrogen Progestin Replacement Therapy OR Estrogen Progestin Combination Therapy):ti,ab,kw #13 MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees</p>	02

	<p>#14 (Tumor OR Neoplasm OR Tumors OR Neoplasia OR Neoplasias OR Cancer OR Cancers OR Malignant Neoplasm OR Malignancy OR Malignancies OR Malignant Neoplasms OR Neoplasm, Malignant OR Neoplasms, Malignant OR Benign Neoplasms OR Benign Neoplasm OR Neoplasms, Benign OR Neoplasm, Benign):ti,ab,kw</p> <p>#15 #1 OR #2 OR #3 OR #4</p> <p>#16 #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12</p> <p>#17 #13 OR #14</p> <p>#18 #15 AND #16 AND #17</p>	
Embase	<p>#1('transgender'/exp OR 'transgender') AND[embase]/lim</p> <p>#2 (transsexual:ab,ti OR transsexualism:ab,ti OR transgenderism:ab,ti) AND [embase]/lim</p> <p>#3 'transsexualism'/exp AND [embase]/lim</p> <p>#4 ('hormone substitution'/exp OR 'hormone substitution') AND [embase]/lim</p> <p>#5 'hormone replacement':ab,ti AND [embase]/lim</p> <p>#6 ('estrogen therapy'/exp OR 'estrogen therapy') AND [embase]/lim</p> <p>#7 'estrogen replacement':ab,ti AND [embase]/lim</p> <p>#8 'testosterone'/exp AND [embase]/lim</p> <p>#9 'testosterone therapy':ab,ti AND [embase]/lim</p> <p>#10 'progesterone'/exp AND [embase]/lim</p> <p>#11 'progesterone therapy':ab,ti AND [embase]/lim</p> <p>#12 (tumor*:ab,ti OR neoplasm:ab,ti OR neoplasia*:ab,ti OR cancer*:ab,ti) AND [embase]/lim</p> <p>#13 'neoplasm'/mj AND [embase]/lim</p> <p>#14 #1 OR #2 OR #3</p> <p>#15 #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11</p> <p>#16 #12 OR #13</p> <p>#17 #14 AND #15 AND #16</p>	212
BVS	<p>(Pessoas transgênero OR transgender persons OR personas transgénero OR transsexualisme OR transexualidade OR transexualismo OR transexual) AND (terapia de reposição hormonal OR hormone replacement therapy OR terapia de reemplazo de hormonas OR reposição hormonal OR reposição de hormônios) AND (tumeurs OR neoplasms OR neoplasias OR câncer OR cancer OR tumor*) AND (db:("LILACS" OR "IBECs" OR "WPRIM" OR "BINACIS" OR "LIPECS" OR "BDENF" OR "SES-SP"))</p>	101
Epistemonikos	<p>(title:(Transgender OR Transsexual OR Transsexualism) OR abstract:(Transgender OR Transsexual OR Transsexualism)) AND (title:("Hormone Replacement" OR Progesterone OR Testosterone OR Estrogen) OR abstract:("Hormone Replacement" OR Progesterone OR Testosterone OR Estrogen)) AND (title:(Cancer OR tumor OR tumours) OR abstract:(Cancer OR tumor OR tumours))</p>	22
Total		476

Data de acesso: 21.09.2023